

Pyrausta acontialis (Staudinger, 1859) (Lepidoptera, Crambidae, Pyraustinae, Pyraustini), en Galicia (NO España)

Juan José Pino Pérez¹ & Rubén Pino Pérez²

¹ A Fraga, 7, Corzanes. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra.

² Sierra Poniente, 4. 36949. Cangas, Pontevedra.

Cita: Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2026. *Pyrausta acontialis* (Staudinger, 1859) (Lepidoptera, Crambidae, Pyraustinae, Pyraustini), en Galicia (NO España). *Boletín Biga*, 26: 83-84. Disponible también en <https://doi.org/10.5281/zenodo.20035197>.

• *Pyrausta acontialis* (Staudinger, 1859)

España: Orense, Petín, afueras al este de Petín, sobre el embalse de San Martiño (fig. [1]), 29TPG5521393699, 297 m, prado mesófilo de diente y siega, 19/04/2023, ♀, LOU-Arthr 70525, (Fig. [3], [4]); Ribadavia, Prexigueiro, 29TNG6890678168, 89 m, agosto 2003, LOU-Arthr 70526, ♀. También en Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4696694900, 258 m, 19/04/2023, LOU-Arthr 70527, ♀, (ginopigio fig. [2]). Los tres ejemplares, leg. *J. J. Pino & R. Pino*, están depositados en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Este taxon es prácticamente un endemismo ibérico si bien se distribuye asimismo por el piri-neo francés y Marruecos (Leraut, 2012: 212 [2]). Posee un comportamiento heliófilo y aunque se menciona que habita en zonas calcáreas (Pérez De-Gregorio, 2004: 202 [3]), en Galicia lo hemos encontrado, en dos generaciones, en distintos tipos de suelo siempre en áreas termófilas de carácter mediterráneo donde medra su planta nutricia, *Lavandula stoechas* L., pero sobre todo *Lavandula pedunculata* (Mill.) Cav., antes, la subespecie *sampaiana* Rozeira, de *stoechas*.

Siendo una especie claramente xerotérmica y no apareciendo siempre en zonas calizas (*Cf.* Slamka, 2013: 38 [4]), es natural que se distribuya en Galicia por Orense y el sur de Lugo, hasta quizá los márgenes del río Miño en Pontevedra.

Sabemos que en nuestra región habita cierto tipo de praderías, jarales, retamares u otro tipo de malezas herbáceas o sufruticosas adscribibles a la clase *Cisto-Lavanduletea* Br.-Hl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 (Véase, Izco *et al.*, 1999 [1]); la mayoría producto de etapas de sustitución de quercíneas o incluso de prados húmedos más expuestos que han perdido esa característica, volviéndose más secos. En estos ambientes silicícolas y termófilos orensanos debe haber poblaciones de *P. acontialis* bien extendidas, por ejemplo en las áreas de Verín y Oímbra, donde todavía no la hemos localizado. En todo caso, hasta ahora siempre la hemos observado cerca de cursos de agua, el Sil, en Petín y Montefurado, el Miño en Ribadavia y el Arnoia, en Cartelle.

El ginopigio de nuestro ejemplar es similar al ilustrado por Slamka (2013: 205, fig. 41 [4]), con la parte esclerotizada del *ductus bursae* de unos 4 mm de longitud (fig. [2], parte esclerotizada entre las áreas A y B).

Bibliografía

- [1] Izco, J.; Amigo, J. & García-San León, O. 1999. Análisis y clasificación de la vegetación leñosa de Galicia (España). *lazaroa* 20: 29-47. Disponible en <https://www.researchgate.net>.
- [2] Leraut, Patrice. 2012. *Les papillons de nuit d'Europe. Vol. 3: Zygaenids, Pyralids 1*. N.A.P. Editions, 599 pp.
- [3] Pérez De-Gregorio, José Joaquín. 2004. Contribución al conocimiento de los Crambidae de la Península Ibérica e Islas Baleares (Lepidoptera, Crambidae) (III): Crambidae de la Cataluña Occidental. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 34: 199-203. Disponible en <http://sea-entomologia.org/>.
- [4] Slamka, František. 2013. *Pyraloidea (Lepidoptera) of Europe, Volume 3. Pyraustinae & Spilomelinae. Identification, Distribution, Habitat, Biology*. Ed. Pub. Slamka, Bratislava, 357 pp.